

ROSSIYA FEDERATSIYASI QUOLLI KUCHLARINING KELAJAKDAGI ASKARNING JANGOVAR EKIPIROVKASI

XAMRAKULOV A. A.

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti
Taktika kafedrası maxsus bo'linmalar taktikasi sikli katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Rossiya Federatsiyasi Qurolli Kuchlari takomillashtirilgan tadbiq qilingan maxsus bo'linmalar uchun "RATNIK" jangovar ekipirovkasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: В данной статье раскрыты вопросы совершенствовании боевой экипировки для военнослужащих специальных подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Kalit so'zlar: RATNIK, jangovar ekipirovka, dubulg'a, dubulg'a o'rnatilgan monitor, "Zirx", "aqlli" armiya uchun yelektronika, uchinchi avlod askari, "Kelajak askari".

Ключевые слова: РАТНИК, боевой экипировка, бронешлем, нашлемный монитор, "броня", Электроника для «умной» армии, Солдат третьего поколения, "Солдат будущего".

Rossiya Qurolli Kuchlarida jangovar texnikasining yangi tizimi paydo bo'lganga o'xshaydi va harbiylar allaqachon yangi avlod to'plamlarini ishlab chiqishni boshladilar. Albatta, 2014 yildan beri Rossiya armiyasiga yetkazib berilgan Ratnik shu vaqt ichida takomillashtirildi va to'ldirildi va allaqachon uning o'rnini bosadigan to'plam mutlaqo yangi ishlanma bo'lmaydi ta'kidlashmoqda. Bu mantiqiy davomga aylanadi, unda bir qator zamonaviy texnologiyalar qo'llaniladi, masalan, ekzoskeletdan foydalanish mumkin va amalda o'zini isbotlagan elementlar o'zgarishsiz qoladi. Rostex allaqachon Sotnik ekipirovkasini yaratish bo'yicha ishlanmalarning boshlagan. Taxminlarga ko'ra, Rostex davlat korporatsiyasining markaziy nozik muhandislik ilmiy-tadqiqot instituti loyihaning yetakchi korxonasi aylanadi. 1-Rasm.

1-Rasm. RATNIK ekipirovkasi

Zamonaviy qurolli to'qnashuvlar haqiqatida harbiy texnika muhim rol o'ynashda davom etmoqda. Ulkan armiyalar davri o'tdi, bugungi kunda asosiy e'tibor raqamli tizimlar tomonidan boshqariladigan ixcham, yaxshi qurollangan va jihozlangan elita bo'linmalariga qaratilgan. Dunyoning barcha yetakchi kuchlari shu yo'nalishda harakat qilmoqda. Rossiya ham chetda turmadi: 2000-yillarda mudofaa kompaniyalari "Kelajak askari" uchun jihozlar elementlarini ishlab chiqishni boshladilar. Birinchi marta "Jangchi" deb nomlangan yangi kiyim 2011 yilda namoyish etilgan. Harbiy sinovlar natijalariga ko'ra, "Jangchi" yangi kiyimi harbiylardan yuqori baho

oldi va ommaviy ishlab chiqarishga tavsiya etildi. 2014 yilda faol harbiy qismlarga yangi to'plamlar kela boshladi. Ayni paytda 200 mingga yaqin komplekt yetkazib berilgan. Ratnik uskunalarini yaratish va ishga tushirish Rossiya armiyasining keng ko'lamli yangilanishining bir qismi bo'ldi.

Agar dastlabki bosqichda "RATNIK" zamonaviy materiallardan tayyorlangan yangi forma sifatida qabul qilingan bo'lsa, keyinchalik kontseptsiya o'zgardi va bugungi kunda to'plam bir necha o'nlab elementlarni o'z ichiga oladi. Shuni tushunish kerakki, "Jangchi" modulli kompleks bo'lib, uning turli qismlari qo'shinlar turiga, bo'linma vazifalariga, mavsumga yoki foydalanish joyiga qarab bir-biri bilan birlashtirilishi mumkin. "Jangchi" ning modulli tabiati butunning samaradorligini yo'qotmasdan uning qismlarini almashtirish imkonini beradi. Yaratilganidan beri to'plam o'zgarishni va takomillashtirishni to'xtatmadi. Ba'zi elementlar eskiradi va yangilanadi (masalan, aloqa vositalari), ba'zilar ketadi, yangilari paydo bo'ladi. Endi ikkinchi avlod to'plami armiyaga yetkazib berilmoqda va ular uchun "RATNIK" ni yaratish bo'yicha ishlarni boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqda.

"RATNIK" tafsilotlari ochiq manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalanib, Ratnikning bir nechta asosiy jihatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

6B45. 5A himoya klassi birlashtirilgan o'q o'tkazmaydigan zirh panellari bilan bitta qo'shma qurolli zirh. Ular AK74 hujum miltig'i, SVD snayper miltig'ining o'qlaridan minimal masofadan himoya qilish uchun mo'ljallangan.

Hujum modifikatsiyasi - 6B45-1 - 6A sinfidagi himoya darajasiga ega va nazariy jihatdan muhim organlarni Accuracy International Arctic Warfare kabi kuchli snayper miltiqlaridan himoya qilishga imkon beradi.

6B47. Besh metr masofadan Makarov to'pponchasi o'qlaridan va kichik bo'laklardan boshni himoya qiladigan zirhli dubulg'a. Dizayn mikrofilamentli aramid iplariga asoslangan. 6B45 zamonaviy voqeliklarni hisobga olgan holda juda muhim bo'lgan turli xil uskunalarini o'rnatish imkoniyatini beradi.

6B49. Qo'l-oyoq va yuzni o'qlardan, shrapnellardan va noqulay ob-havo sharoitlaridan qisman himoya qiladigan jangovar to'plam.

6B51. Askarning tizza va tirsak bo'g'imlarini zarbalardan himoya qiluvchi to'plam.

6B50. Ko'zlarni kichik bo'laklardan, xavfli kimyoviy moddalardan, noqulay ob-havo sharoitlaridan va hokazolardan himoya qilish uchun mo'ljallangan xavfsizlik ko'zoynaklari.

6Sh117. Yakkama-yakka jangovar va marsh texnikasini tashish uchun mo'ljallangan tushirish kamzuli.

Nazorat qilish tizimi. U aloqa vositalarini, maqsadni belgilashni, axborotni qayta ishlashni va identifikatsiyani o'z ichiga oladi. Darhaqiqat, "Sagittarius" - bu taqiladigan kompyuter bo'lib, tashqi qurilmalar yukni tushirish yelekiga taqsimlanadi. Raqamli xaritalardan foydalanish qobiliyatiga ega raqamli kompas vazifasini bajaradigan planshet mavjud.

Bunga zamonaviy jangovar harakatlar uchun kerak bo'lgan hamma narsa kiradi: poyabzal, kiyim-kechak va qurollardan tortib yuqori texnologiyali himoya vositalarigacha, nishonga olish, kuzatish, nishonni belgilash va aloqa vositalari. Ratnik dubulg'asi kompozit materiallardan tayyorlangan bo'lib, 5 metr masofadan Makarov to'p panchasining o'qlaridan, shuningdek, mina va granata parchalaridan himoya qiladi. U xalqaro hamjamiyat tomonidan o'z sinfidagi eng yengili sifatida tan olingan. Ikkinchi avlod o'q o'tkazmaydigan jilet 10 metrdan zirhli teshuvchi snayper o'qi va Kalashnikov AK-74 avtomatining o'qlarini 10 marta urishga bardosh beradi. Jilet seramika-kompozit zirhli panellarga asoslangan bo'lib, ular yuqori quvvatga ega va past og'irliklarga ega. Asosiysi "Zirx" atiga 7,8 kg og'irlikda. Ta'kidlash joizki, zirhlar bir vaqtning o'zida hayotni saqlab qoladi va askarni suzish qobiliyatini ta'minlaydi. Muhim xususiyat shundaki, jilet tezda yechib olinadigan bo'lib, shikastlanganda tezkor yordam ko'rsatish uchun juda muhimdir.

Shuningdek, himoya to'plami ballistik armid matodan (баллистической армидной ткани) tayyorlangan kiyim, ko'zoynak, tizza va tirsak yostiqlarini o'z ichiga oladi.

“Aqlli” armiya uchun elektronika

Ilmiy-fantastik filmlardan “Ratnik” da asosiy narsa, albatta, elektron to'ldirishdir. Bu yerda hamma narsa “Strelets” tomonidan boshqariladi, razvedka, boshqaruv va aloqa kompleksi

2-Rasm. “Aqlli” yelektronika

(KRUS), aslida - razvedka va jangovar foydalanish uchun qulaylik uchun moslashtirilgan shaxsiy kompyuter. Umumiy og'irligi 2,4 kg bo'lgan kompleksning tarkibiy qismlari transport jiletiga taqsimlangan, askarning qo'lidagi boshqaruv moslamasi planshetdir. 2-Rasm.

Qo'mondonlik postida yanada murakkab va funktsional planshet ishlatiladi. Axborot almashinuvi doimiy ravishda xavfsiz kanal orqali amalga oshiriladi. Askar matnli ma'lumotlarni, koordinatalarni, fotosuratlarini, videolarni uzatishi mumkin. O'z planshetidagi qo'mondon barcha jangchilarning joylashishini ko'radi, ularning harakatlarini muvofiqlashtirishi, marshrutlarni rejalashtirishi, dushmanning pozitsiyasi haqida ma'lumot olishi va boshqalar. Shu bilan birga, jangovar boshqaruv kompyuter o'yiniga o'xshaydi, Ratnik dubulg'asi turli jihozlarni osib qo'yish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan universal o'rnatgichga ega va u KRUS bilan birlashadi va muhim ma'lumotlar almashinuvida ishtirok etadi. “Rostex” davlat korporatsiyasining “Siklon” markaziy ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan, ko'rish va dubulg'aga o'rnatilgan monitordan iborat videomodul qopqoqdan otish imkonini beradi. Turli xil ko'rish tizimlari va termal tasvirlagichlardan ham foydalanish mumkin. Tungi ko'rish tizimi kam ko'rish sharoitida yong'inga yordam beradi.

Ratnikning hayot va energiya tizimlariga har xil turdagi ryukzaklar, mavsumiy kamuflyaj to'plamlari, soat, chiroq, ko'p asbobli pichoq, sapyor belkurak, suv filtri,

kimyoviy himoya va nazorat qilish uskunalari, birinchi tibbiy yordam uskunalari, avtonom issiqlik manbai, batareya, oziq-ovqat uchun asboblari, chodir va uxlash uchun sumkalar kiradi. Hammasi bo‘lib “Jangchi” 50 dan ortiq elementlarga ega. To‘planning o‘rtacha ishlash muddati 5 yil.

Uchinchi avlod askari. Armiya 2018 ko‘rgazmasida uchinchi avlod Ratnikning mumkin bo‘lgan ko‘rinishi namoyish etildi, bu ko‘plab “Yulduzli urushlar” dostonidagi bo‘ronchilarni yoki xuddi shu nomdagi filmdagi politsiya robotini eslatdi. Allaqachon “Sotnik” nomini olgan yangi to‘plamga “Minali” etiklar, askarni infraqizil datchiklardan

3-Rasm. Uchinchi avlod askari

yashiradigan “Antitermik” kostyum va radarga qarshi kostyum bo‘lishi mumkin. Taktik boshqaruvning avtomatlashtirilgan tizimlariga mikro uchuvchisiz uchish apparatlarini joriy etish rejalashtirilmoqda. Dron kamerasidan olingan tasvir dubulg‘aga yoki ko‘zoynakka proyeksiya qilinadi. Shuningdek, elektron ko‘zoynaklarga boshqaruv buyruqlari, hudud xaritalari va boshqa ma‘lumotlarni proyeksiya qilish mumkin bo‘ladi. 3-Rasm.

Sotnikda xameleon elektr boshqariladigan materialdan Roselectronikning rivojlanishidan foydalanish

rejalashtirilgan. Elektroxrom niqoblangan sirt va uning muhitiga qarab rangini o‘zgartirishga qodir. Armiya-2018 forumida ilk bor ushbu noyob qoplamali dubulg‘a namoyish etildi.

“Ratnik” ning yana bir yangiligi jangchining jismoniy holatini baholash moduli bo‘lishi mumkin. Datchiklar yordamida u real vaqt rejimida zarbasi, nafas olishi, yurak urishi, bosimi haqidagi ma‘lumotlarni qayd qiladi va birgalikda to‘playdi. Jangovar qobiliyatni yo‘qotgan taqdirda, harbiylarning holati va jarohat yoki jarohatning holati to‘g‘risidagi ma‘lumotlar qo‘mondonga va tibbiy brigadaga uzatiladi. Shunday qilib, tezkor birinchi yordam ko‘rsatish va jangchini qutqarish imkoniyati ortadi va qo‘mondonlik askarlarning yo‘qotilishini tezda qoplashi mumkin.

“Kelajak askari” kostyumining eng kutilgan qismi passiv ekzoskelet bo‘lishi mumkin. U allaqachon haqiqiy jangovar sharoitlarda sinovdan o‘tgan va samaradorligini isbotlagan. Ekzoskelet jangchining jismoniy imkoniyatlarini oshiradi, bo‘g‘imlarni, umurtqa pog‘onasini himoya qiladi va balandligi va to‘liqligi bo‘yicha ma‘lum bir askarga moslashtirilishi mumkin. Yengil vaznli uglerod tolasidan yasalgan ekzoskelet uzoq yurishlar paytida yoki hujum operatsiyalari paytida 50 kg gacha bo‘lgan yuklarni (reyd ryukzakalarini, maxsus jihozlar, qurol va o‘q-dorilar) tashishda tayanch-harakat tizimini tushiradi.

Ekzoskelet, farqlisi quvvat manbalari, elektronika va har xil turdagi sensorlarga ega emas, bu esa uni yanada ishonchli, yengilroq (konfiguratsiyaga qarab 4 dan 8 kg gacha), butunlay avtonom va texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi. Bunday ekzoskelet nafaqat jangovar paytida, balki orqada ham - texnikaga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, qurilish va boshqa vazifalarni bajarish uchun ishlatilishi mumkin.

Innovatsion materiallardan foydalanish va alohida elementlarning funktsiyalari kombinatsiyasi tufayli to'plamning og'irligi 20% ga kamayadi va taxminan 20 kilogrammni tashkil qiladi. Yangi Sotnik majmuasini armiyaga yetkazib berish 2025 yilda boshlanishi kerak.

Zamonaviy rus armiyasi nafaqat harbiy texnika va qurollarni takomillashtirishga, balki jangchilar kundalik xizmatda va dalada o'zlarini qulay his qilishlari kerak bo'lgan jihozlarga ham e'tibor qaratmoqda.

Harbiy kiyimni rivojlantirishning asosiy yo'nalishi quyidagilardan iborat:

Ko'p qirralilik;

Jangchining harakatini cheklamaydigan;

Atrof-muhit omillariga qarshilik (namlikka chidamlilik);

Yuqori bug'o'tkazuvchanligi;

Taqqoslangan formalar to'plamlari bu jihatdan o'xshashdir, ammo ishlab chiqaruvchilarning ularni kiyim tikilgan matolarning bir qismi sifatida ishlatishga bo'lgan yondashuvlarida farqlar mavjud.

Shunga qaramay, Ratnik forma to'plamini ishlab chiquvchilar matolarda, ayniqsa jangchilarning ichki kiyimlarida va qishki kiyim izolatsiyasi sifatida tabiiy tolalarni saqlab qolishgan: paxta (30 dan 70% gacha), jun (70% gacha), paxmoq yoki boshqalari (70% gacha).

Aksincha, ishlab chiquvchilar 100% sintetik nafas oladigan materiallarga tayanib, hatto ichki kiyimda ham tabiiy materiallardan foydalanishdan butunlay voz kehdilar. Sovuq mavsumda issiqlik izolatsiyasi forma qatlamlarini ko'paytirish orqali amalga oshiriladi.

To'plam Rossiya joylashgan iqlim zonalarining eng keng doirasini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan - subtropiklardan qutb cho'llarigacha.

Jangchi uchun qulay sharoitlar yaratish uchun bir-birini to'ldiradigan yoki bir vaqtning o'zida ekstremal sharoitlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan 3 xil mavsumiy to'plamlardan foydalanish mumkin.

To'plamga kiyimlardan tashqari, quyidagilar kiradi:

ko'rish organlarini himoya qilish (poliamid ko'zoynak);

tizzalar va tirsaklar;

aloqa vositalari;

maqsadni belgilash tizimi;

hayotni qo'llab-quvvatlash uskunalari (pichoq, suvni tozalash filtrlari, kamuflyaj qalpoqlari);

Elektron uskunalalar uchun issiqlik va elektr ta'minoti manbai.

To'plamning umumiy og'irligi taxminan 20 kg ni tashkil qiladi va jangchining tanasi yuzasining 90% gacha himoya qilish imkonini beradi. Himoya vositalari va qurollarsiz u 23 ta elementdan iborat 8 qavatli kiyimni o'z ichiga oladi. To'plam -40° dan $+15^{\circ}$ C gacha bo'lgan haroratlarda foydalanish uchun o'ljallangan. Harorat $+15^{\circ}$ C dan yuqori bo'lgan iqlim zonalari uchun yozgi to'plam ishlab chiqilgan.

To'plam kundalik kiyish va dalada foydalanish uchun mos universal sifatida ishlab chiqilgan.

To'liq sintetik materiallar yuqori bug'otkazuvchanligi bilan ajralib turadi, bu sizga yuqori jismoniy zo'riqish paytida tana harorati va namligini saqlab turishga imkon beradi, terning kiyimni ho'llashiga yo'l qo'ymaydi va uning issiqlikdan himoya qilish xususiyatlarini kamaytiradi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Спецназ России. <https://Lenta.ru>.
2. The Chinese Army Today: Tradition and Transformation for the 21st Century.